

EKOTURIZMNI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI O'ZBEKISTON VA XITOIY MISOLIDA

Ismoilova Maftuna Mamat qizi

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika Universiteti magistranti

e-mail: ismoilova_maftuna@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397883>

Xitoy va O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish tendensiyalarini o'rganishning ahamiyati ularning noyob tabiiy va madaniy boyliklari, hamda barqaror turizm tajribasiga talabning global talab ortib borayotganidadir.

Mazkur ishning maqsadi Xitoy va O'zbekistonda ekoturizmning rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish va solishtirishdir. Tadqiqot ushbu mamlakatlarda ekoturizmning o'sishiga ta'sir ko'rsatgan omillarni, jumladan, siyosat asoslari, infratuzilmani rivojlantirish, jamoatchilik ishtiroki, marketing strategiyalari va manfaatdor tomonlarning rolini o'rganadi.

O'zbekiston ekoturizm rivojlanishining dastlabki bosqichlarida o'zining tabiiy landshaftlari va madaniy merosini asrab-avaylash borasida tahsinga loyiq sa'y-harakatlarni amalga oshirdi. Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasi va Nurota-Qizilqum tabiat qo'riqxonasi kabi qo'riqlanadigan hududlar va milliy bog'larning tashkil etilgani mamlakatimiz bioxilma-xillikni asrashga intilayotganidan dalolatdir. Bundan tashqari, aholi ishtirokiga asoslangan turizm tashabbuslarining integratsiyasi mahalliy aholida imkoniyatlarni oshirdi va an'anaviy turmush tarzini saqlab qolgan holda iqtisodiy foyda olish mumkinligini taqdim etdi.

Xitoy ekoturizm sohasida sezilarli o'sish va o'zgarishlarga guvoh bo'ldi. Mamlakatning bepoyon va xilma-xil landshaftlari, ajoyib tog'lardan tortib toza daryolargacha, ko'plab ekoturizm manzilgohlari rivojlantirish uchun foydalanilgan. Xitoy hukumatining qo'llab-quvvatlashi, siyosati va kiritilayotgan investitsiyalari orqali yaqqol ko'rinib turibdi, eko-parklar, qo'riqxonalar va yashil loyihalarni rivojlantirishga yordam berilyapti. Milliy ekoturizmni namoyish qilish zonalari va Yashil mehmonxonani sertifikatlash dasturining tashkil etilishi Xitoyning barqaror turizm amaliyotiga sodiqligini namoyish etadi.

Ikkala davlat ham ekoturizmni rivojlantirishda muammolarga duch kelmoqda. O'zbekistonda cheklangan infratuzilma, jumladan transport va turar joylar ekoturizm ob'yektlarining borishga oson va qulayligiga to'sqinlik qiladi. Mahalliy xalq va ekoturizm operatsiyalarida ishtirok etuvchi manfaatdor tomonlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish uchun salohiyatni oshirish va o'qitish dasturlari zarur. Bundan tashqari, samarali marketing strategiyalari va xalqaro hamkorlik xabardorlikni oshirish va ekoturistlarning keng doirasini jalb qilish uchun muhim ahamiyatga ega.

Xitoyda sayyohlikning, jumladan ekoturizmning tez sur'atlar bilan o'sib borishi ba'zi mashhur yo'nalishlarda atrof-muhitning yomonlashuvi va sayyohlarning haddan ortiq oshib ketishi borasida tashvish uyg'otdi. Iqtisodiy rivojlanishni atrof-muhitni muhofaza qilish bilan muvozanatlash dolzarb vazifadir. Xitoy hukumatining barqaror turizm va ekoturizmga e'tiborini mas'uliyatli amaliyotlarni ta'minlash va salbiy ta'sirlarni minimallashtirish uchun qat'iy tartibga solish va monitoring mexanizmlari orqali yanada kuchaytirish kerak.

Bunday qiyinchiliklarga qaramay, O'zbekiston ham, Xitoy ham ekoturizmni yanada rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega. O'zbekistonda uning beg'ubor tabiiy landshaftlari va boy madaniy merosini asrab-avaylash barqaror turizm amaliyotini targ'ib qilish bilan birgalikda mamlakatni jozibador ekoturizm manziliga aylantirishi mumkin. Xuddi shunday,

Xitoyning atrof-muhitni asrashga sodiqligi va uning turli xil ekoturizm takliflari sohada barqaror o'sishni davom ettirishi mumkin.

Ekoturizmni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun manfaatdor tomonlar va ekspertlar bilan hamkorlik qilish zarur. O'zbekiston qimmatli tushuncha va yo'l-yo'riqlarga ega bo'lish uchun Xitoy ekspertlari, shuningdek, xalqaro tashkilotlar va turizm assotsiatsiyalari bilan hamkorlik qilishdan foyda olishi mumkin. Bilim, ilg'or malaka va tajriba almashish O'zbekistonga o'zining ekoturizm takliflarini oshirish va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi.

Samarali reklama va marketing strategiyalari eko-ongli sayohatchilarni jalb qilish uchun juda muhimdir. O'zbekiston Xitoyning muvaffaqiyatli kampaniyalaridan ilhom olishi va o'zining noyob tabiiy landshaftlari, madaniy merosi va barqaror amaliyotlarini namoyish etish uchun raqamli platformalardan foydalanishi mumkin. Mamlakatning mas'uliyatli turizmga sodiqligini ta'kidlab, O'zbekiston o'zini global miqyosda ekoturizm uchun maqbul yo'nalish sifatida ko'rsatishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, to'g'ri rejalashtirish, hamkorlik va targ'ib qilish bilan O'zbekiston ekoturizmni rivojlantirishda porloq kelajakka ega. Xitoy tajribasidan foydalanish, sayyohlar va mutaxassislarining fikrlarini tinglash va barqaror amaliyotlarni o'z ichiga olgan O'zbekiston nafaqat mamlakat iqtisodiyotiga foyda keltiruvchi, balki uning tabiiy va madaniy merosini ham kelajak avlodlar uchun saqlab qoladigan gullab-yashnayotgan va barqaror ekoturizm sanoatini yaratishi mumkin.

References:

1. Сергеева Т.С. Экологический туризм. – Москва, Финансы статистика, 2004. С. 201-203
2. “China Ecotourism Development Report” by the Chinese Society for Sustainable Development.
3. M.R. Usmonov, T.J. Jumaboev, X.J. Jo'raqulov - O'ZBEKISTONDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MILLIY MODELINI YARATISHNING BA'ZI MASALALARI // “НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК” ilmiy nashr. - 2019-yil, 1-son (113)
4. M. Sharpley and P. S. Font. Ecotourism Development in Uzbekistan – London, 2021
5. M. Spenceley and C. Ziffer "Tourism Sustainability Standards: A Review and Analysis of Existing Frameworks"
6. O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish Konsepsiyasi. Ekologiya xabarnomasi, № 6, Toshkent, 2007.
7. O'zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan foydalanishning holati to'g'risida Milliy ma'ruza. – I: Chinar ENK, 2006.
8. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi - “2020-2030 yillarda O'zbekistonda barqaror turizmni rivojlantirish strategiyasi”
9. O'zbekiston Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillarda rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi farmoni -Toshkent, 2017
10. O'zbekiston Respublikasining «Turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash choratadbirlari to'g'risida»gi Farmoni, 2017. 7.